

ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРИТАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

Нажмиддинова Сарафроз Нажмиддин кизи
Навоийский Государственный Педагогический Институт
Кафедра практического курса английского языка
Студент: **Исроилова Сабина Истамовна**
Навоийский Государственный Педагогический Институт

Аннотация: Британская литература XIX века включает в себя все произведения, которые были написаны и изданы между 1800 и 1900. Большинство работ этого периода относятся к викторианской эпохе, которая приходится на период между 1832 и 1832 годами. В статье рассматриваются наиболее выдающиеся черты британской литературы того времени. Некоторые разработки, которые существуют, возникли в этот период и с тех пор существуют в современном мире. Письменность этого периода имела стандартные черты развития знакомых тем, таких как любовь и отношения. Утверждается, что британская литература захватила и определили оптимистические настроения и выражения в общую связь, которая укрепит науку и технологии через лингвистическую трансформацию.

Ключевые слова: британцы, жанр, литература, романы, наука, викторианство.

Abstract: British literature of the 19th century includes all works that were written and published between 1800 and 1900. The article examines the most outstanding features of British literature of that time. Some developments that arise in this period Research and have affected part of the world ever since. The writing of this period has the standard features of developing familiar themes such as love and relationships. It is argued that British literature has captured and defined optimistic moods and expressions in a field of interconnection that strengthens science and technology through linguistic transformation.

Key words: British, genre, literature, novels, science, Victorianism.

Основным направлением британской литературы действительно были научные исследования. Тематика научных исследований включала литературу и историю науки, психологии, а также медицины. Именно через эту тему распространялись эволюционные концепции. Некоторые идеи включали дарвинизм, теории культуры и тело как компоненты эволюционных теорий. Тем не менее, другие элементы эволюции, которые были в центре внимания британской литературы XIX века, были романтическими и викторианскими. антропология, методы расы, уродства монстров, которые были существенными компонентами романтического письма в культуре британской литературы. Самое главное, что именно через эту тему обитали утопизм и научная фантастика.

Второй темой, на которой сосредоточилась британская литература 19 века, была визуальная культура и изобразительное искусство. Эта тема, в некотором смысле, способствовала развитию британской литературы, поскольку британская литература в то время была связана с историей и эстетической ценности культуры.

Другой темой было значительное языковое развитие в этот период занятий, история, политика. Например, британские ученые использовали британскую литературу для анализа марксизма, трудовую политику наряду с промышленной революцией. Кроме того, они обсуждали парламентские реформы и условия в Англии, трансатлантические обмены между американцами и Великобританией, католическое освобождение, свободу, анархию, модернизм и свободную торговлю.

Британская литература 19-го века также была сосредоточена на общественной жизни. проблемы людей, связанных в этот период. Многие авторы разрабатывали и писали рассказы, сосредоточенные на восхищении отношениями и то, как большинство людей, которые были в отношениях в конечном итоге разочаровывались (Флегель, 2016).

Литература стала центром увлекательных дебатов о ценности узлов любви. Британская литература 19 века создала представление об отношениях, которых многие хотели бы и, вероятно, боялись одновременно. Социальная жизнь всегда существовала, но литература оживила ссылки, представляя их как один из увлекательных аспектов человеческой жизни

Тем не менее, британская литература той эпохи сосредоточилась на других сторонах отношений, которые было очень трудно понять. людей, особенно молодых. Хотя любовь была прекрасной, но над отношениями требовалось много тяжелой работы, чтобы ее поддерживать. Социальная жизнь также включала в себя большую часть классовых различий, люди из разных классов могли редко сосуществовать с другими.

На отношения и любовь влияло финансовое положение, когда богатые могли свободно общаться с людьми своей страны на выбор. Напротив, у людей, которые, как считается, находятся на более низком уровне финансовых возможностей, было мало вариантов (Дау и Престон, 2015). Согласно большинству литературных произведений XIX века, настоящая любовь существовала редко, а основывалась только на материальных вещах.

Жанр ориентирован на создание в основном вымышленных историй. Хотя эти истории включали аспекты жизни, могли быть визуализированы из реальных жизненных ситуаций и быть родственными, некоторые элементы рассказов в этом жанре не были реалистичными. Авторы использовали уникальный творческий подход в литературе, чтобы энергично развивать свои темы в своих отчетах.

Художественная литература в этом помогла создать образ реальной жизни и практики персонажа, которого нет в мире читателя (Олсен, 2018). Таким образом, британская литература была важным аспектом, которая расширила кругозор читателей. Художественная литература в этом жанре формировала мировоззрение разоблачаемых и, следовательно, их

мировоззрение и события, которые происходили ежедневно. Кроме того, использование и применение вымысла во многих частях рассказов во время XIX века помогла сформировать мировые инновации и разработки, существующие в сегодняшнем мире.

Большая часть литературы викторианского периода затрагивала аспекты неравенства в обществе. Существовало несколько разделительных линий на основе социальных классов и финансовых возможностей людей, живших в ту эпоху (Dau & Preston, 2015). Там была дискриминация на коммерческих линиях, когда богатые люди считали остальных низшими. Дивизии даже пересекаются на социальную жизнь людей и повлияло на то, как люди относятся к романтическим отношениям. Бедные были уязвимой группой которые были замечены подчиненными начальнику; они в основном работали чернорабочими и занимали большую часть рабочих мест (Шультинг, 2016). Таким образом, авторы были недовольны, и большинство людей поднялось, чтобы осудить неравенство и дискриминацию через сочинение рассказов и стихов. Ситуации не подвергались открытой критике, а делались стилистически через создание условий, отражающих общественные явления.

Викторианская эпоха стала свидетелем появления и развития детских сказок, предназначенных для развлечения и образования молодых людей, родившихся и выросших в этот период (Day & Fritz, 2018). Первые сочинения были рассказы, главными героями которых были животные. Со временем прогресс поднялся до публикации детских рассказов с картинками для облегчения понимания записанных рассказов. в некоторых случаях в большинстве книг изображений было больше, чем слов; качество изображения в эту эпоху медленно развивалось вплоть до цвета. Детские рассказы, написанные в эту эпоху, получили мировое признание, хорошо читались книги авторов признанных во многих частях мира.

Британская литература XIX века — увлекательная область мировой литературы, вдохновившая большинство существующих литературных произведений на сегодняшний день. Эпоха была отмечена несколькими событиями и появлением стольких событий, которые вдохновили так много изменений, что сформировали граждан и мир. Литература этой эпохи была сосредоточена на распространенных проблемах и тех же темах, которые вращались вокруг одних и тех же вещей в тот же период. Наиболее распространенные темы, которые представлены в рассказе, включают факторы, связанные с социальной жизнью и различие социального класса, что в основном порождает неравенство в обществе. Общая черта — сосредоточенность на любви и проблемах, которые окружают отношения. Наиболее выдающейся чертой британской литературы XIX века является свидетельство сопротивления изменениям и постоянные усилия возродить старые представления и практики, которые были потеряны через цивилизацию. Несмотря на изменения, следовавшие за эпохой, некоторые литературные стили, темы и проблемы перетекали в следующее столетие и даже дальше, поскольку некоторые методы видны в современной литературе.

Литература

1. Dau, D., & Preston, S. (Eds.). (2015). *Queer Victorian Families: Curious Relations in Literature*. Routledge.
2. Day, S. K., & Fritz, S. S. (Eds.). (2018). *The Victorian Era in Twenty-First Century Children's and Adolescent Literature and Culture*. Routledge.
3. Flegel, M. (2016). *Conceptualizing cruelty to children in nineteenth-century England: literature, representation, and the NSPCC*. Routledge.